

A VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM CARRINHO ADAPTADO PARA COLETAS DE LATAS DE ALUMÍNIO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO – SP

Carlos de Oliveira, Diego Bueno Muniz, Jobson de Oliveira

Fatec São Sebastião, Rua Ítalo Nascimento, 366 - Praia do Porto Grande, São Sebastião - SP, Brasil,

E-mail carlos.oliveira116@fatec.sp.gov.br; diegobueniz7@gmail.com; jobson.oliveira@portoss.com.br

RESUMO. O alumínio vem ganhando cada vez mais força no mercado de embalagens de bebidas devido sua versatilidade, potencial econômico e possibilidade de ser reinserida através da reciclagem na indústria metalúrgica. Devido a estas características cada vez mais pessoas fazem da coleta de latas um meio de sustento, com o intuito de buscar uma solução que proporcione melhores condições de trabalho no dia a dia desses catadores de latas de alumínio da cidade de São Sebastião, alunos da Fatec São Sebastião desenvolveram durante o curso de Gestão Empresarial, um carrinho adaptado com um tambor de 200 litros e um amassador de latas acoplado, com ele foram coletadas latas em um pequeno local de compra e repasse de materiais recicláveis no bairro da topolândia em São Sebastião – SP, assim o artigo visa através de ferramentas de análise financeira demonstrar a viabilidade econômica do carrinho e sua aplicabilidade, já que estas pessoas dispõem de pouca ou até mesmo de nenhuma condição financeira. Os resultados obtidos indicam que o carrinho pode ser viável para o catador se adquirido em épocas de temporada de verão onde a quantidade de latas ofertadas aumenta significativamente, de outra forma, os resultados nos leva também a entender que há uma grande necessidade de estudos mais profundos na questão da sazonalidade da região e no levantamento de pessoas que fazem da coleta de latas de alumínio uma fonte de renda, já que não existe cooperativas e nenhuma fonte de dados que forneçam informações tão necessárias para o desenvolvimento do trabalho.

Palavras-chave. Alumínio, latas, reciclagem, viabilidade econômica.

ABSTRACT. Aluminum is increasingly gaining strength in the beverage packaging market due to its versatility, economic potential and the possibility of being reinserted through recycling in the metallurgical industry. Due to these characteristics, more and more people are making cans a means of livelihood, in order to find a solution that provides better working conditions for this aluminum can collectors in the city of São Sebastião, students of Fatec. During the Business Management course, São Sebastião developed a trolley adapted with a 200-liter drum and a can-kneader, with which cans were collected at a small place of purchase and transfer of recyclable materials in the neighborhood of topolândia in São Sebastião - SP, thus the article aims through financial analysis tools to demonstrate the economic viability of the cart and its applicability, since these people have little or no financial condition. The results obtained indicate that the cart can be viable for the collector if purchased in summer season seasons where the number of cans offered increases significantly, otherwise, the results also lead us to understand that there is a great need for deeper studies. in terms of the seasonality of the region and the survey of people who make aluminum can collection a source of income since there are no cooperatives and no data source that provide much-needed information for the development of the work.

Keywords. Aluminum, cans, recycling, economic viability.

1. INTRODUÇÃO

A cidade de São Sebastião – SP é um dos 15 municípios paulistas considerados estância balneária pelo Estado de São Paulo tem como principal atividade econômica, o turismo (PMSS) , devido a esta posição de cidade turística e litorânea, durante a temporada de verão a população aumenta drasticamente, somente na temporada de 2016 a cidade de São Sebastião recebeu cerca de 300 mil turistas (G1).

Vale destacar que por se tratar de uma cidade turística, São Sebastião disponibiliza durante o ano diversos eventos culturais, como shows, espetáculos teatrais, gastronômicos, entre outros. Todo esse movimento atrelado ao crescimento sazonal da população durante as temporadas de verão colabora com o aumento expressivo da geração de resíduos sólidos na região. (ALIPIO, 2013). Dentre esses resíduos descartados podemos encontrar as latas de alumínio muito usadas em embalagens de diversos produtos, entre os mais consumidos o refrigerante e a cerveja. (ABRALATAS, 2017)

Historicamente a reciclagem de latas de alumínio vem demonstrando um maior retorno na cadeia produtiva e gerando maior sustentabilidade em relação a outros materiais recicláveis (ABAL). Nos

últimos anos a reciclagem de latas de alumínio no Brasil atingiu níveis altíssimos. (ABRALATAS, 2017). Segundo Jacobi; Bensen (2006, *apud* MOURA et al.,2018, p.2), tais resultados têm relação direta com o trabalho realizado por catadores, que, de alguma forma, contribui diretamente para cadeia logística (logística reversa), atende mesmo sem o seu conhecimento à política nacional de resíduos sólidos, contribui para a busca de um meio ambiente mais equilibrado e colabora com a cadeia produtiva, onde ocorre uma menor utilização de matéria prima extraída da natureza.

Dentro deste contexto, o presente artigo traz uma ideia desenvolvida por alunos da Fatec de São Sebastião - SP, um carrinho simples adaptado com um tambor (bombona) de 200 litros e um amassador de latas acoplado que servirá de instrumento de coleta das latas já amassadas tornando-a mais eficiente, e com uso de ferramentas da gestão financeira, fazer uma análise de investimento do projeto carrinho, e desta maneira através dos resultados obtidos, confrontar o investimento com produção de coleta, e testar a viabilidade econômica do carrinho bem como comparar com a realidade atual desses catadores. O referido projeto busca também uma solução de padronização e melhor forma de coleta para essas pessoas, e entre outros aspectos trazer à tona um problema social e através dos resultados obtidos poder proporcionar mais dignidade para esses catadores tão importantes na cadeia econômica do alumínio.

Serão coletados dados da quantidade total de carga do carrinho, bem como a economia de espaço por facilitar o acondicionamento das latas já amassadas, a quantidade média diária de um coletor e os valores pagos por quilo coletados. E através do uso de ferramentas da gestão financeira, demonstrar a análise do investimento e o custo benefício da utilização do carrinho adaptado. O local da coleta de dados é um pequeno estabelecimento autônomo situado no bairro da Topolândia em São Sebastião-SP que funciona como comércio de compra e repasse de materiais recicláveis.

Os resultados obtidos poderão servir de apoio a uma possível aplicação deste projeto em cooperativas e até mesmo como instrumento de pesquisa para outras vertentes no âmbito das coletas de materiais recicláveis e até mesmo na questão da mobilidade urbana.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A metodologia aplicada e este estudo será por meios de pesquisa bibliográfica, abordagem quantitativa e descritiva, vale destacar o que diz alguns autores.

Segundo José Filho (2006, p.64 *apud* PIANA 2009) “o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. Para Severino (2007), pesquisa bibliográfica e o:

...registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122).

Appolinário (2011, p.150 *apud* DEL-MASSO. M. C. S; COTTA. M. A., C; SANTOS. M. A. P., 2014) descreve a pesquisa quantitativa como a modalidade em que “variáveis predeterminadas são mensuradas e expressas numericamente. Os resultados também são analisados com o uso preponderante de métodos quantitativos, por exemplo, estatístico”.

Para Del-Masso, Cota e Santos, (2014, p.10), o objetivo da pesquisa descritiva é descrever as características do objeto estudado e proporcionar uma nova visão sobre essa realidade que já existe.

Dessa forma, para o alcance dos resultados, como instrumentos principais deste artigo, foram usadas ferramentas de gestão financeira e um carrinho adaptado desenvolvido por alunos da FATEC de São Sebastião-SP, conforme ilustra a figura 1.

FIGURA 1 – CARRINHO ADAPTADO

FONTE: ADAPTADO DOS AUTORES (2019)

2. A RECICLAGEM DE LATAS DE ALUMÍNIO NO BRASIL

A Abralatas descreve as latinhas de alumínio como, uma embalagem versátil que permite o desenvolvimento de inúmeras inovações em formatos e impressões, de acordo com as necessidades dos fabricantes de bebidas e dos consumidores. (ABRALATAS, 2017)

No Brasil a autossuficiência em fabricar alumínio só se consolida no ano de 1982 (ABRALATAS), o que cria as condições fundamentais para a implantação de fábricas de chapas e, conseqüentemente, de latas de alumínio para bebidas. Desde aquele ano, houve um grande incentivo para o uso do metal

como matéria-prima de diversos produtos que antes eram importados ou fabricados com outros materiais.

Em 2006, quando o assunto ainda era pouco discutido no Congresso Nacional, a Abralatas já se fazia presente no debate sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que seria sancionada apenas em 2010. Dessa forma contribuiu de maneira decisiva para que o modelo aprovado aproveitasse o utilizado pelo setor, valorizando as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Em 2012, esteve no grupo que apresentou a proposta do acordo setorial de logística reversa ao Ministério do Meio Ambiente. Neste ano os dados apresentaram que o volume de latinhas vendidas ultrapassou 10 bilhões de unidades.

Vale destacar que a relação entre o volume e o consumo doméstico de alumínio apresenta um percentual de 38,5%, que é superior à média global que indica uma média de 27,1% (ABAL, 2014).

Dados da revista ABRALATAS também apontam o Brasil como líder no ranking mundial quando se trata de reciclagem de latas de alumínio, tais dados da revista apresentam números expressivos em relação a outros países, segundo a revista o Brasil recicla desde 2009 uma média de 97,7% de suas latas produzidas (figura 2).

FIGURA 2 – ÍNDICES DE RECICLAGEM DE LATAS DE ALUMINO -1991 A 2016 EM % (MUNDO)

FONTE: ABRALATAS

Percebe-se através dos dados apresentados uma forte relação quando se trata de alumínio, entre o setor produtivo e cadeia de reciclagem, devido ao seu alto valor econômico.

2.1. SITUAÇÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS REICLÁVEIS NO BRASIL

Há tempos que o segmento social de catadores de material reciclável integra o cotidiano urbano no Brasil, convivendo com espaços espalhados nas pequenas e grandes cidades dos país. (IPEA, 2013).

Para Domingues (2012, p.12), estes catadores de materiais recicláveis são vistos como um grupo de pessoas marginalizadas pelo sistema, e dessa forma para sua própria sobrevivência encontrou em alguns materiais não aproveitados uma forma de renda através de seu possível valor econômico.

Ainda sobre esse assunto, Domingues (2012) declara:

Em que pese a função essencial exercida pelos catadores seja de suma importância ao Estado e à sociedade, estes foram e continuam sendo excluídos, trabalham em condições precárias de saúde e higiene, carecem de melhores condições de vida. Enfim, embora cumpram uma função pública e ambientalmente correta, não obtém o devido reconhecimento.

(DOMINGUES, 2012, p.13)

Benvindo (2010, p.12), destaca que, os catadores têm suma importância no processo produtivo da cadeia de reciclagem, portanto, desenvolvem ações de grande relevância econômica nesta busca de se conseguir o seu sustento.

O Relatório da situação social dos catadores de materiais recicláveis no Brasil (IPEA, 2012, p. 51), traz dados do Censo de 2010 onde, segundo o Censo daquele ano, apenas 38,6% do total de catadores apresentaram alguma relação contratual de trabalho.

O trabalho dos catadores outrora desconhecido e desvalorizado passa a se destacar pelo alto índice de valor econômico e de responsabilidade ambiental em que os envolve, e com o início da participação efetiva de grupos da sociedade civil, deste vale destacar as Pastorais de rua, surgem as articulações iniciais para a organização do segmento no Brasil. (BENVINDO, 2010, p.11)

Portanto a participação dos alunos da Fatec na construção de uma ferramenta que busque trazer melhores condições para estes catadores só demonstra a real necessidade de órgãos públicos e sociedade civil em participar como atores fundamentais do processo de inclusão social dos catadores, para melhor reflexão do assunto vale destacar o que relata Benvindo, 2010:

...desenvolver ferramentas específicas para incluir, com maior profundidade, as dinâmicas e trajetórias do ser humano tradicionalmente excluído na análise socioeconômica é fundamental para reflexões que buscam abarcar o conjunto real da sociedade. (Benvindo, 2010, p.79)

3. FERRAMENTAS DA GESTÃO FINANCEIRA PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO CARRINHO

3.1. FLUXO DE CAIXA DO ACIONISTA

Muito se discute sobre a importância de uma eficiente gestão financeira para o sucesso de uma organização ou projeto, para Damodaran, A. (1997, p. 123), o maior desgaste nos processos de gestão

financeira se dá no momento de estimar os fluxos de caixa. Pode-se mencionar, por exemplo as avaliações dos fluxos de caixa de acionista.

Ainda segundo Damodaran, A. (1997, p. 124), o autor argumenta que, o fluxo de caixa do acionista é o direito residual que investidores recebem através de um ativo após o pagamento de despesas operacionais, juros e de principal, e de qualquer desembolso de capital necessário à manutenção da taxa de crescimento dos fluxos de caixa projetados, ou seja, o fluxo de caixa do acionista é o valor residual oriundo daquele fluxo após o atendimento de todas as necessidades financeiras da empresa.

3.2. PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO

Entende-se por equilíbrio “um estado decorrente de duas forças de mesma intensidade, mas em sentidos contrários.” (VALBERTONE, 2018, p.1)

Levando-se em consideração esses aspectos, Valbertone (2018, p.1) explica que, nas organizações essas forças constituem o faturamento, os custos e as despesas decorrentes desse faturamento. Observa-se o equilíbrio então quando o faturamento da empresa se iguala ao mesmo patamar dos custos e despesas. Dessa forma, o lucro se iguala a zero.

Em virtude do que foi mencionado, o ponto de equilíbrio depende fundamentalmente dos custos, das despesas totais da empresa e do faturamento total, por todos esses aspectos é necessário que estas três forças sejam desmembradas. (VALBERTONE, 2018, p.2)

Dessa forma, Araújo, (2015) supõe que, a análise do ponto de equilíbrio é de extrema importância para a organização mensurar a partir de quantas unidades produzidas e vendidas começará a ter lucro, podendo assim ter conhecimento de quanto terá que vender para cobrir seus custos e começar a ter novos lucros, dessa forma:

O ponto de equilíbrio será obtido quando o total dos lucros marginais, de todos os produtos comercializados, equivalerem ao custo estrutural fixo do mesmo período de tempo objeto da análise [...]. A informação também conhecida, como a do faturamento mínimo que uma empresa precisa obter para não incorrer em prejuízo [...]. (SANTOS, 2011, p.37 *apud* ARAÚJO, 2005).

Assim, o ponto de equilíbrio e o balanço das receitas e custos que irão ajudar na gestão de empresas sem que haja prejuízos ou desequilíbrios financeiros. (ARAÚJO, 2015)

3.3. CUSTO DE CAPITAL

Gitman (2010, p. 432 *apud* BRAGA, 2015 v.4.1, p.1) define Custo de Capital como, “o custo de Capital é a taxa de retorno que uma empresa precisa obter sobre seus investimentos para manter o valor da ação inalterado”. Ele também pode ser classificado como a taxa de retorno exigido pelos acionistas investidores de um determinado ativo. (BRAGA, E., 2015 v. 4.1, p.1)

3.4. C.A.P.M E O CUSTO DE CAPITAL PRÓPRIO

Modelo CAPM – *Capital Asset Pricing Model* usado como um indicador do retorno (rentabilidade) esperado pelos proprietários do capital investido. Segundo Costa Jr.(*et al.*,1993 *apud* TAVARES; SILVA, 2010), “O CAPM foi constituído fundamentado nas premissas das teorias da utilidade e da hipótese da eficiência de mercado”, e admite que em condição de equilíbrio, a expectativa de retorno de um investimento seria igual ao retorno de um ativo livre de risco, somado a um prêmio pelo risco assumido, sendo esse prêmio resultante da diferença entre o retorno da carteira de mercado e investimento livre de risco, refletido pelo indicador beta (coeficiente de risco sistemático), em face a essa realidade Bruni(1998 *apud* Tavares; Silva, 2010), onde o autor citado objetiva que o BETA é a medida da percepção de risco de uma organização, através do beta, pode-se avaliar o risco total (TAVARES; SILVA, 2010).

Portanto, Amaral (*et al.*, 2004 *apud* Tavares; Silva, 2010), conclui que esse modelo de indicador busca esclarecer o comportamento dos valores dos ativos e auxiliar na avaliação de investimentos.

3.5. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

Segundo Silva; Fontes (2005), valor presente líquido (VPL) é a diferença do valor presente das receitas menos o valor presente dos custos, o (VPL) de um determinado projeto pode ser definido como a soma algébrica dos valores a serem descontados do fluxo de caixa associado a ele.

Dado a fórmula:

$$VPL = \sum_{j=0}^n R_j (1+i)^{-j} - \sum_{j=0}^n C_j (1+i)^{-j}$$

One: (R_j) representa o valor atual das receitas; (C_j) o valor atual dos custos; (i) a taxa de juros; (j) o período em que as receitas ou os custos ocorrem; e (n) o número de períodos ou duração do projeto. (SILVA; FONTES, 2005)

Ainda conforme Silva; Fontes, (2005), projetos em análise de escolha deverá prevalecer o de maior VPL, sendo que para considerar um projeto viável este deverá apresentar um VPL obrigatoriamente positivo (maior que zero). Para uso desse método, será necessário definir uma taxa de desconto (i).

3.6. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

Para Ribeiro (2019, p. 92), é aconselhável que o valor do dinheiro no tempo seja estipulado através de uma análise de fluxo de caixa descontado, sendo assim é necessário descontar os valores pela taxa mínima de atratividade (TMA) e verificar o período de recuperação do dinheiro.

Segundo Endler (2004, p. 2 e 3), a metodologia usada para avaliar um ativo, mesmo sendo feito por padrões matemáticos, envolve análises subjetivas e, por consequência, é passível de ocorrer dúvidas e erros. Tais dúvidas estão relacionadas, principalmente, à forma subjetiva das informações usadas no processo, pois o retorno de um investimento financeiro é calculado com base na expectativa de

resultados futuros esperados para esse mesmo investimento. Dessa forma, os dados de entrada são fundamentais e devem ser bem avaliados para que o resultado da avaliação considere o valor econômico justo para esta análise de investimento.

Ribeiro (2019, p. 92), afirma que, mesmo possuindo falhas consideráveis como critério de distribuição, a metodologia do fluxo de caixa descontado possibilita obter informações quanto ao tempo pelo qual os fundos ficarão comprometidos no projeto.

De acordo com Damodaran, A. (1997, p. 15), este método é o mais fácil de utilizar em organizações cujo os fluxos de caixa sejam positivos, que dessa forma a estimativa de períodos futuros serão mais confiáveis, e onde possa ter um substituto para o risco que seja utilizado para se obter as devidas taxas de desconto. Essa técnica de análise por fluxos de caixa descontados absorve todos os elementos que agregam o valor da empresa de maneira ampla, por se tratar de uma técnica de natureza econômica, representa de forma mais sólida o valor da empresa do que o valor obtido a partir de técnicas contábeis, as quais se apoiam no lucro contábil e não conceituam o investimento imposto para gerar os lucros sequer no instante em que eles ocorrem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. RESULTADOS DA CAPACIDADE TOTAL DE COLETA DO CARRINHO

Resultados da capacidade total de coleta do carrinho adaptado, dados obtidos em pesquisa de campo em um pequeno posto de compra e repasse de materiais recicláveis no bairro da topolândia na cidade de São Sebastião litoral norte de São Paulo conforme as figuras 2 e 3 abaixo.

FIGURA 3 – PESO / TARA TAMBOR VAZIO

FONTE: ADAPTADO DOS AUTORES

FIGURA 4– CAPACIDADE DE COLETA DO TAMBOR

FONTE: ADAPTADO DOS AUTORES

O carrinho apresentou uma capacidade máxima de coleta de 21,5 kg de lata de alumínio já amassadas, além de apresentar uma boa capacidade, o fato de as latas já serem amassadas economizou consideravelmente espaço em consideração as latas sem amassar.

4.2. RESULTADOS DOS CÁLCULOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO CARRINHO

Para obtenção dos resultados através dos dados de campo levantados durante a pesquisa, foram utilizadas algumas estimativas de mercado americano como índice BETA, índice PRIME, taxa de mercado de metais dos EUA, a explicação para esta escolha se deu pelo nosso orientador, na ocasião, foi explicado que o mercado americano de metais nos apresenta uma estrutura mais ampla e estável em relação ao brasileiro, de outra forma a título de cálculo sobre risco país, foram usados dados da taxa SELIC brasileira e RISCO país brasileiro utilizando o método CAPM. (ASSAF, *et. al.*, 2008)

A tabela 1 mostra o investimento que foi utilizado na fabricação do carrinho, por se tratar de um projeto inicial e protótipo, estudos indicam que os valores apresentados podem sofrer variações devido à economia de escala em uma possível aplicação deste projeto. (SZWARCFITER; DALCOL, 1997)

TABELA 1: Investimento na fabricação do carrinho

Materiais	Quantidade	Valor
Tubo de ferro	3	R\$65,00
Amassador de latas	1	R\$60,00
Adesivos	1	R\$80,00
Tintas	3	R\$30,00
Rodas	2	R\$120,00
Tambor 200 litros	1	R\$50,00
Montagem do carrinho	1	R\$250,00
Total		R\$655,00

FONTE: Adaptado dos autores (2019)

A tabela 2 mostra o tempo estimado para depreciação do carrinho, o cálculo se dá pela divisão do valor investido com os meses estimados.

TABELA 2: Depreciação do carrinho

Anos	Meses	Valor Depreciação
5	60	R\$10,92 aa

FONTE: Receita Federal

A tabela 3 apresenta os valores de gastos fixos estimado para o catador de latinha.

TABELA 3: Valor fixo de um catador

Custo fixo	Quant.	Valor
Alimentação	30 ¹	R\$300,00
Salário estimado	1	R\$1500,00

FONTE :Adaptado dos autores

A tabela 4 apresenta os valores pagos pelo quilo do alumínio no período, dados coletados no local da pesquisa, segundo a compradora Gisele das Dores Santos os valores podem sofrer variações entre localidades e por sazonalidade para mais ou para menos.

TABELA 4: Valor pago pelo quilo do alumínio

Material	Medida	Valor
Alumínio	kg	R\$3,60

FONTE :Mercado local bairro topolândia São Sebastião-SP

A tabela 5 apresenta a relação de índices obtidos para os devidos cálculos da viabilidade econômica do carrinho:

TABELA 5: Índices econômicos EUA / BRASIL

Índice	País	Valor
Média de mercado	EUA	0,66%
Prime (taxa sem risco)	EUA	0,22%
Beta	EUA	1,01
Taxa SELIC	BRASIL	0,5%
Risco País	BRASIL	0,24%

FONTE :Banco Central do Brasil e Betas by Sector (US) (2019)

Em face aos dados apresentados chegaremos ao custo de capital econômico e ao ponto de equilíbrio econômico, valor pelo qual o investimento se paga sem obtenção de lucros, dado a equação:

Cálculo do Custo de Capital:

$$R = R_f + \beta_e (R_m - R_f)$$

Onde R= Ke (custo de capital, β_c Beta, R_m risco médio, R_f taxa livre de risco)

Sendo assim, conforme a tabela 5 temos:

$$K_e = 0,22 + (1,01 \times 0,66 - 0,22)$$

Para efeito do cálculo estimado, adiciona-se o risco país Brasil, dessa forma teremos:

$$K_e = 0,22 + (1,01 \times 0,66 - 0,22) + 0,24$$

Custo de Capital estimado em 0,91%, que é o retorno necessário por mês do investimento.

Usando a fórmula no EXCEL para chegarmos no resultado em reais, temos:

=PGTO (Taxa; nper; vp; vf)

Onde taxa = 0,91, Nper número de parcelas 60, vp valor presente (-655), vf valor futuro 0 (zero)

O resultado do Custo de Capital em reais (R\$) será de 14,22 que será aplicado na fórmula seguinte para obtermos o ponto de equilíbrio econômico.

Cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico conforme dados das tabelas 3 e 4:

$$PEE = \frac{(Gfixo + \text{Custo de capital} - (IR * Gfixo) - (IR * Deprec))}{(PVu - GVu - (IR * PVu) + (IR * GVu))}$$

Portanto considerando uma taxa de 0 (zero) para o IR, temos:

$$\frac{1800 + 14,22^2 = 504}{3,60}$$

Sendo assim, o ponto de equilíbrio econômico nos mostra que a quantidade de latas necessárias para cobrir todos os gastos fixos e custo de capital é de 504 kg de latas alumínio por mês, dividindo pela quantidade máxima de coleta do carrinho temos a necessidade de 23 viagens para cobrir todas custos envolvido no projeto.

5. CONCLUSÃO

Diante dos dados obtidos, chegamos à conclusão da necessidade de um estudo mais aprofundado no assunto, a complexidade do trabalho bem como as dificuldades em coletar dados de pessoas que fazem desta atividade um meio de fonte de renda traz à tona a real necessidade de inserir esta atividade tão importante no conhecimento popular.

Por considerar os valores de investimento alto em relação ao retorno estimado, sabendo que esse catador não dispõe de condições financeiras e não possui dados sobre a sazonalidade quanto ao mercado de latas de alumínio, existe neste cenário uma necessidade também de buscar soluções que nos levem a obtenção dessas informações, e assim conseguir de forma fidedigna um levantamento completo deste problema.

Portanto a participação dos alunos da Fatec na construção de uma ferramenta que busque trazer melhores condições para estes catadores só demonstra a real necessidade de órgãos públicos e sociedade civil em participar como atores fundamentais do processo de inclusão social dos catadores.

O fato de não existir estruturas formais como cooperativas que trabalham com compra e venda de alumínio nos mostra uma ótima oportunidade de aplicação deste projeto com parcerias público privada, e através do uso do carrinho como ferramenta principal, além de poder trazer mais segurança, melhorar na imagem do catador, e também proporcionar mais segurança no seu dia a dia, os resultados aqui obtidos pode servir de análise para uma possível aplicação deste projeto de carrinho, um aperfeiçoamento, ou até mesmo para outras vertentes de estudo dentro do contexto da reciclagem de latas de alumínio ou até mesmo na mobilidade urbana.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaríamos de agradecer ao nosso orientador Prof. Me. Carlos de Oliveira, a nossa professora que tanto nos ajudou nesta jornada, Prof^a. Me. Alciene Ribeiro Feitoza da Silva e a Sr^a Gisele das Dores Santos que nos cedeu o espaço para coleta de dados.

6. REFERÊNCIAS:

ALÍPIO, Bruna. **Gestão de recursos sólidos & a cidade caso no litoral do Estado de São Paulo**. São Paulo: IX Fórum ambiental da alta paulista, v. 9, n. 4, 2013.

ARAUJO. L. P. **Contabilidade empresarial: um estudo de caso sobre a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio entre receitas e despesas, em uma empresa comercial do ramo ótico**, Rio Grande do Norte, 2015.

Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), **Página institucional**. Disponível em: <<http://abal.org.br/>>, acesso em 08 ago. 2019.

BANCO CENTRAL DO BRASIL, **Página institucional**. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>> Acesso em 23 out. 2019

BENVINDO, Aldo. **A nomeação no processo de construção do catador como ator econômico e social**. Brasília, Universidade de Brasília – UnB Instituto de Ciências Sociais – ICS, 2010.

BRAGA, E. **Custo de capital**. v 4.1, 2015.

DAMODARAN, A. **Avaliação de investimentos: Ferramentas e Técnicas para a Determinação do Valor de Qualquer Ativo**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.

DEL-MASSO. M. C. S; COTTA. M. A., C; SANTOS. M. A. P. **Ética em pesquisa científica: conceitos e finalidades**. Unesp/Refefor II

DOMINGUES, S. A. **Programa eco cidadão** . 2012. 120 f. Monografia (Bacharel em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.

ENDLER, LUCIANA. **Avaliação de empresas pelo método de fluxo de caixa descontado e os desvios causados pela utilização de taxas de desconto inadequadas.** Con Texto, Porto Alegre, v. 4, n. 6, 2004.

G1 VALE DO PARAÍBA E REGIÃO. **Vanguarda.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/populacao-das-cidades-do-litoral-norte-cresce-acima-da-media-da-regiao-aponta-ibge.ghtml>>, Acesso em: 03 abr. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, **panorama.** Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-sebastiao/panorama>>, acesso em 15 set. 2019

INTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA, **Situação social das catadoras de material reciclável e reutilizável.** Brasília, Ipea – Instituto de pesquisa econômica aplicada editorial, 2013.

MOURA, L. R; LOPES, S. F; JUNQUEIRA, L. A. **Um olhar sobre a saúde do catador de material reciclável: uma proposta de quadro analítico.** São Paulo, Temas em Destaque, 2018.

ASSAF NETO. A; LIMA. F. G; ARAUJO. A. M. P. **Uma proposta metodológica para o cálculo do custo de capital no Brasil,** São Paulo, v.43, n.1, jan. 2008.

PIANA, M. C. **A pesquisa de campo.** São Paulo, UNESP, 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO. **Página institucional.** Disponível em: <<http://www.saosebastiao.sp.gov.br/>>, Acesso em: 04 ago. 2019.

RECEITA FEDERAL, **Página institucional.** Disponível em: <normas.receita.gov.br> Acesso em 22 out. 2019

RIBEIRO.F. O. O. **Análise de investimento, curso de gestão empresarial Fatec São Sebastião SP.** 15 ed. 2019.

SANTOS, Joel José. **Contabilidade e análise de custos: modelo contábil, Métodos de depreciação, ABC-Custeio Baseado em Atividades, Análise atualizada de encargos sociais sobre salários, custos de tributos sobre compras e vendas.** 6ª ed.–São Paulo, Atlas, 2011.

SEVERINO. A. J. **Metodologia do trabalho científico.** 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, M.L; FONTES, A.A. **Discussão sobre os critérios de avaliação econômica: Valor presente líquido (VPL), valor anual equivalente (VAE) e valor esperado da terra (VET).** Viçosa - MG. v 29, n. 6, p. 931

SZWARCFITER, CLAUDIO; DALCOL, P. R. T. **Economias de Escala e de Escopo: Desmistificando alguns Aspectos da Transição.** Belo Horizonte, Vo17, N° 2, p.117-129 nov.1997.

TAVARES, L.A; SILVA, A.C. **Capital asset pricing model: Uma análise da produção científica no Brasil.** São Carlos, 2010.

VALBERTONE. C. A. **Ponto de equilíbrio contábil,** Manaus, 2018.